

Table S1: Floristic spectrum of the important plant areas.

No.	Species name	Name of key area								
		Samal			Akmysh			Kogez		
		Phytocoenote. role	Abundance (according to Drude)	% occurrence	Phytocoenote. role	Abundance (according to Drude)	% occurrence	Phytocoenote. role	Abundance (according to Drude)	% occurrence
1. Fabaceae Lindl.										
1.	<i>Caragana grandiflora</i> (Bieb.) DC.	component	sol	35	component	sol	15	component	sol	thirty
2.	<i>Alhagi pseudalhagi</i> (Bieb.) Desv.	component	cop1	75	component	sol	20	component	cop1	55
3.	<i>Medicago romanica</i> Prodan	component	sp	25	-	-	-	component	sp	15
4.	<i>Meristotropis triphylla</i> Fisch. et Mey.	component	cop1	75	component	sol	20	component	cop1	50
5.	<i>Melilotus albus</i> Medik.			0	component	sp	25			
2. Brassicaceae Burnett										
1.	<i>Crambe edentula</i> Fisch.	component	sol	thirty	component	sol	25	component	sol	15
2.	<i>Alyssum dasycarpum</i> Stephan ex Willd.	component	sp	35	-	-	-	component	sp	25
3.	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	component	sp	60	-	-	-	component	sp	50

4.	<i>Erysimum versicolor</i> (M. Bieb.) Andrz. ex DC.	component	sp	25	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Lepidium ruderale</i> L.	component	cop1	40	-	-	-	component	cop1	55
6.	<i>L.latifolium</i> L.	-	-	-	-	-	-	component	sp	25
7.	<i>L. perfoliatum</i> L.	-	-	-	-	-	-	component	sp	25
8.	<i>Spirrorrhynchus Sabulosus</i> Kar. et Kir.	component	sp	25	-	-	-	-	-	-
9.	<i>Camelina sylvestris</i> Wallr.	component	sp	35	-	-	-	component	sp	20
10	<i>Barbarea arcuate</i> Rchb.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
3. <i>Primulaceae</i> Genus										
1	<i>Androsace maxima</i> L.	-	-	-	-	-	-	component	sp	25
4. <i>Asteraceae</i> Dumort.										
1.	<i>Artemisia gurganica</i> (Krasch.) Filat.	subdominant	cop2	75	subdominant	cop2	55	component	sol	40
2.	<i>A. lerchiana</i> Web.	subdominant	litter1	50	-	-	-	-	-	-
3.	<i>A. austriaca</i> Jacqui.	component	sp	25	-	-	-	component	sp	20
4.	<i>A. santolina</i> Schrenk	component	sp	25	-	-	-	component	sp	thirty
5.	<i>Lactuca undulata</i> Ledeb.	component	sol	25	-	-	-	-	-	-
6.	<i>Xanthium strumarium</i> L.	component	sp	35	-	-	-	component	sp	25

7.	<i>Taraxacum androssovii</i> Schischk.	component	cop1	50	-	-	-	-	-	-
8.	<i>T.</i>	component	cop1	50	-	-	-	-	-	-
9.	<i>Echinops ritro</i> L.	component	sol	65	-	-	-	component	sol	50
10.	<i>Chondrilla juncea</i> L.	-	-	-	-	-	-	component	sol	thirty
elev en.	<i>Cousinia onopordioides</i> Ledeb.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
12.	<i>Inula britannica</i> L.	-	-	-	component	sol	20	-	-	-
13.	<i>Centaurea squarrosa</i> Willd.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
14	<i>Verbascum songaricum</i> Schrenk.	-	-	-	Subdominant	cop2	75	-	-	-
5. <i>Plantaginaceae</i> Juss.										
1.	<i>Plantago lanceolata</i> L.	component	sol	35	component	sol	5	component	sol	25
6. <i>Rosaceae</i> Juss.										
1.	<i>Crataegus ambigua</i> CA May.	dominant	Cp1	100	dominant	sor2	75	dominant	sol	50
2.	<i>Malus sieversii</i> (Ledeb.) M. Roem.	component	un	5	-	-	-	component	un	5
3.	<i>Rubus caesius</i> L.	component	sol	35	component	sol	25	Component	sp	15
4.	<i>Rosa laxa</i> Retz.	-	-	-	component	sp	25	component	sol	10
5.	<i>R.iliensis</i> Chrshan.	-	-	-	-	-	-	component	sol	5
6.	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	-	-	-	-	-	-	Component	un	5
7. <i>Rhamnaceae</i> Juss.										
1.	<i>Rhamnus sintenesii</i> Rech.	subdominant	litter1	75	subdominant	litter1	100	component	Un	10

8. <i>Elaeagnaceae</i> Juss.										
1.	<i>Elaeagnus oxycarpa</i> Schlecht.	Component	un	5	component	sol	5	component	un	5
9. <i>Salicaceae</i> Mirb.										
1.	<i>Salix alba</i> L.	component	sol	10	-	-	-	component	sol	5
10. <i>Tamaricaceae</i> Link										
1.	<i>Tamarix laxa</i> Willd.	-	-	-	-	-	-	component	sp	15
11. <i>Ulmaceae</i> Mirb.										
1.	<i>Ulmus pumila</i> L.	component	un	10	-	-	-	component	un	5
12. <i>Apiaceae</i> Lindl.										
1.	<i>Scandix stellata</i> Banks & Sol.	component	sp	35	component	sp	25	Component	sp	20
2.	<i>Prangos odontalgica</i> (Pall.) Herrnst. & Heyn	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
3.	<i>Sium sisaroides</i> DC.	-	-	-	-	-	-	component	sp	25
13. <i>Caryophyllaceae</i> Juss.										
1.	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	component	sol	35	component	sol	20	Component	sol	25
2.	<i>Setaria verticillata</i> (L.)P.B	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
3.	<i>Acanthophyllum pungens</i> (Bunge) Boiss.	component	sol	35	-	-	-	component	sol	25
14. <i>Ranunculaceae</i> Juss.										
1.	<i>Ceratocephala testiculata</i> (Crantz) Besser.	component	sp	25	-	-	-	-	-	-

2.	<i>Delphinium puniceum</i> Pall.	-	-	-	component	sp	10	-	-	-
15. <i>Lamiaceae</i> Lindl.										
1.	<i>Teucrium polium</i> L.	component	sol	55	component	sol	50	component	sol	40
2.	<i>Lagochilus acutilobus</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey.	component	sol	50	-	-	-	-	-	-
3.	<i>Marrubium vulgare</i> L.	component	sp	60	component	sol	50	Component	sp	45
4.	<i>Mentha longifolia</i> Bunge	component	cop2	65	component	sol	100	component	cop2	75
5.	<i>Nepeta cataria</i> L.	component	sol	55	subdominant	cop2	50	subdominant	sol	45
6.	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	-	-	-	component	sol	50	-	-	-
7.	<i>Ziziphora tenuior</i> L.	-	-	-	component	sp	5	-	-	-
8.	<i>Lagochilus acutilobus</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey.	component	sp	50	component	sp	50	-	-	-
16. <i>Polygonaceae</i> Juss.										
1.	<i>Atraphaxis replicata</i> Lam.	component	sp	thirty	component	sp	20	component	Cop1	50
2.	<i>A. spinose</i> L.	component	sp	50	component	sol	20	-	-	-
3.	<i>Polygonum aviculare</i> L.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
4.	<i>P. convolvulus</i> L.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
5.	<i>P. monspeliensis</i> (L.) Desf.	-	-	-	component	sp	20	-	-	-
17. <i>Rubiaceae</i> Juss.										
1.	<i>Gallium aparine</i> L.	component	sol	25	-	-	-	component	sol	25

2.	<i>G. humifusum</i> M. Bieb.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
18. <i>Boraginaceae</i> Juss.										
1.	<i>Arnebia decumbens</i> (Vent.) Coss. & Kralik	component	sp	thirty	-	-	-	component	sp	25
2.	<i>Heliotropium ellipticum</i> Ledeb.	component	sp	25	-	-	-	component	sp	20
3.	<i>Onosma staminea</i> Ledeb.	-	-	-	component	sp	5	-	-	-
19. <i>Scrophulariaceae</i> Juss.										
1.	<i>Veronica amoena</i> Stev.	dominant	cop1	50	-	-	-	-	-	-
2.	<i>V. anagallis- aquatica</i> L.	-	-	-	-	-	-	component	sp	20
3.	<i>V. amoena</i> Stev.	-	-	-	component	sp	50	-	-	-
4.	<i>V. anagalloides</i> Guss.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
20. <i>Apocynaceae</i> Juss.										
1.	<i>Trachomitum scabrum</i> Russanov) Pobed.	component	sol	25	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Cynanchum sibiricum</i> Willd.	-	-	-	component	sol	5	-	-	-
21. <i>Ixioliriaceae</i> Nakai										
1.	<i>Ixilirion tataricum</i> Pallasii.	component	Un	25	-	-	-	-	-	-
22. <i>Equisetaceae</i> Rich. Ex DC.										
1.	<i>Equisetum ramosissimum</i> Des f.	component	sol	35	-	-	-	component	sol	25
23. <i>Ephedraceae</i> Dumort.										

1.	<i>Ephedra distachya</i> L.	component	sol	thirty	component	sol	25	component	Cop2	25
2.	<i>E. lomatolepis</i> Schrenk	-	-	-	component	sp	5	-	-	-
3.	<i>E. aurantiaca</i> Takht. & Pachom.	component	sol	25	-	-	-	-	-	-
24. <i>Amaranthaceae</i> Juss.										
1.	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
2.	<i>Atriplex cana</i> CA May.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
3.	<i>A. sphaeromorpha</i> Ij in.	-	-	-	component	sol	15	-	-	-
4.	<i>Chenopodium album</i> L.	-	-	-	-	-	-	component	sol	50
5.	<i>C. botrys</i> L.	-	-	-	component	sol	20	-	-	-
25. <i>Euphorbiaceae</i> Juss.										
1.	<i>Andrachne rotundifolia</i> CA May.	-	-	-	Component	sol	20	-	-	-
26. <i>Convolvulaceae</i> Juss.										
1.	<i>Convolvulus fruticosus</i> Pall.	-	-	-	component	sol	25	component	sol	50
27. <i>Onagraceae</i> Juss.										
1.	<i>Epilobium minutiflorum</i> Hauskn.	-	-	-	component	sol	10	-	-	-
2.	<i>E. tetragonum</i> L.	-	-	-	component	sol	10	-	-	-
28. <i>Geraniaceae</i> Juss.										

1.	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. in Ait.	-	-	-	Component	sp	25	-	-	-
29. <i>Fumariaceae</i> DC.										
1.	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	-	-	-	component	sp	10	-	-	-
30. <i>Peganaceae</i> Tiegh. exTakht.										
1.	<i>Peganum harmala</i> L.	-	-	-	component	sol	50	-	-	-
31. <i>Cyperaceae</i> Juss.										
1.	<i>Carex diluta</i> M.Bie b.	component	sol	25	-	-	-	component	sp	40
2.	<i>Carex songorica</i> Kar. et Kir.	-	-	-	-	-	-	component	sp	25
32. <i>Juncaceae</i> Juss.										
1.	<i>Juncus articularis</i> L.	-	-	-	-	-	-	component	sol	20
2.	<i>J. compressus</i> Jacqui.	-	-	-	-	-	-	component	sol	24
33. <i>Poaceae</i> Barnh.										
1.	<i>Poa bulbosa</i> L.	subdominant	cop2	50	component	sp	25	component	cop2	40
2.	<i>Stipa caucasica</i> Schmal h.	dominant	sp	20	dominant	sor2	50	dominant	sp	25
3.	<i>S. caspia</i> K. Koch.	component	sp	35	component	sp	25	-	-	-
4.	<i>Agropyron fragile</i> (Roth.) Nevski	component	sol	thirty	component	sol	20	component	sol	25
5.	<i>Phragmites communis</i> Trin.	component	sol	35	component	sol	25	Component	sol	25

6.	<i>Achnatherum splendens</i> (Trin.) Nevski	-	-	-	subdominant	cop2	50	component	sol	20
7.	<i>Carex diluta</i> M.Bieb.	-	-	-	component	sol	25	-	-	-
8.	<i>Setaria verticillata</i> (L.)P.B	-	-	-	-	-	-	component	sol	10